

Ona tili ta'limida nazariy va amaliy fonetikaning o'qitilishi

**Ganiyeva Dildora Sagdullayevna,
Samrqand davlat universiteti
Kattaqo'rg'on filiali, pedagogika fanlari
bo'yicha falsafa doktori (PhD)
dganiyeva084@gmail.com**

Tel:+998907316792

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15664651>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek tili fonetikasi bo'yicha bilimlarni umumta'lim maktablari va oliy ta'lim muassasalarida samarali o'qitish masalalari yoritiladi. Nazariy fonetika va amaliy fonetikaning uzviy aloqalri. Fonetika bo'limining asosiy tarkibiy qismlari, o'quvchilarning nutq madaniyatini shakllantirishdagi o'rni hamda interaktiv metodlardan foydalanish zaruriyati tahlil qilinadi. Shuningdek, fonetika fanining zamonaviy lingvistikadagi o'rni va o'rganilish yo'nalishlari tahlil qilinadi.

Kalit so'z: tilshunoslik, fonetika, tovush, talaffuz, fonologiya, o'qitish metodikasi, interaktiv yondashuv, fan ta'limi, zamonaviy metod, dunyoqarash, integrativ metod.

Teaching Theoretical and Applied Phonetics in Native Language Education

**Ganieva Dildora Sagdullaevna,
Samarkand State University, Kattakurgan Branch, Doctor of
Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
dganiyeva084@gmail.com**

[Tel:+998907316792](tel:+998907316792)

Annotation: This article discusses the issues of effective teaching of Uzbek language phonetics in secondary schools and higher educational institutions. The inextricable links between theoretical phonetics and applied phonetics. The main components of the phonetics department, their role in the formation of students' speech culture, and the need to use interactive methods are analyzed. The role of phonetics in modern linguistics and areas of study are also analyzed.

Keywords: linguistics, phonetics, sound, pronunciation, phonology, teaching methodology, interactive approach, science education, modern method, worldview, integrative method.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы эффективного преподавания фонетики узбекского языка в средних школах и высших учебных заведениях. Неразрывная связь теоретической фонетики с практической фонетикой. Анализируются основные компоненты фонетического раздела, их роль в формировании речевой культуры учащихся, необходимость использования интерактивных методов. Анализируется также роль фонетики в современной лингвистике и направлениях ее изучения.

Ключевые слова: лингвистика, фонетика, звук, произношение, фонология, методика обучения, интерактивный подход, естественно-научное образование, современный метод, мировоззрение, интегративный метод.

Jahon ta'lim tizimida shaxsni takomillashtirish, unga berilayotgan ta'lim mazmunini hayotda qo'llanilish darajalari nuqtayi nazaridan tashkil etish masalasiga alohida e'tibor berilmoqda. Yoshlarga berilayotgan ta'lim sifati, o'quvchilarining egallagan ko'nikma va malakalariga bog'liq ekanligi xalqaro tashkilotlar tomonidan ham e'tirof qilinib kelinadi. Bugun dunyo miqyosida ta'lim sifatini baholashning xalqaro talablari faol qo'llanilmoqda, jumladan, PISA tadqiqotining muhim jihati ham o'quvchilarda matematik, tabiiy-ilmiy, o'qish savodxonligi va kreativ fikrlash ko'nikmalarini tekshirishdir. Xususan, PISA, PIRLS kabi xalqaro baholash tadqiqotlari o'quvchida hayotiy va XXI asr ko'nikmalarining shakllanganlik darajalarini turli aspektlarda tekshirib ko'radi. Bunda, asosan, o'quvchilarning o'qish savodxonligini rivojlantirish, ularda matnni o'qib tushunish malakasini hosil qilish dolzarb vazifaga aylanmoqda.

Keyingi yillarda O'zbekistonda ham PISA xalqaro baholash dasturi asosida 2022-yilda tadqiqotlar olib borildi va 2023-yilda e'lon qilingan natijalarga ko'ra o'qish savodxonligi bo'yicha eng past ko'rsatkich kuzatildi. "Yosh avlod qalbiga ona tilimizni bolalikdan singdirish maqsadida ta'limning barcha bosqichlarida o'zbek tilini zamonaviy va innovatsion texnologiyalar asosida mukammal

o‘rgatishga alohida e‘tibor qaratishimiz lozim. Toki, bolalarimiz o‘zbek tilida ravon o‘qiydigan, ravon yozadigan va teran fikrlaydigan insonlar bo‘lib yetishsin”[1. 1] Bu ona tili ta‘limi oldiga, xususan, o‘qib tushunish, o‘qish savodxonligi ko‘nikmalarini rivojlantiruvchi o‘quv topshiriqlari ishlab chiqishning ilmiy-metodik asoslarini takomillashtirish zarurligini ko‘rsatadi. Har bir davr ta‘lim oldiga o‘z vazifasini qo‘yadi. Yuz yil oldingi ta‘lim mazmuni bilan bugungisining o‘rtasida ancha farq bor, xususan, ona tili o‘qitish masalasida ham. Aslida, til o‘qitish muayyan o‘zgarmas talablarga ega bo‘ladi, biroq zamonning ehtiyojiga ko‘ra mazkur mezonlar bosqichma-bosqich takomillashtiriladi.

Fonetika — tilshunoslikning eng asosiy bo‘limlaridan biri bo‘lib, unda nutq tovushlarining fiziologik, fizik va funksional xususiyatlari o‘rganiladi. O‘zbek tilini o‘rgatishda fonetik bilimlar nafaqat grammatik asos, balki to‘g‘ri talaffuz, ifodali nutq va yozuv malakalarini shakllantirishda ham muhim o‘rin tutadi. Fonetika qadimdan filologiya fanining ajralmas qismi sifatida o‘rganib kelingan. Arab, yunon va hind olimlari fonetikani tovushlar ilmi sifatida rivojlantirganlar. O‘zbek tilshunosligida esa XX asrning birinchi yarmidan boshlab fonetikaga oid ilmiy izlanishlar jadallashgan.

Tovush tilni namoyon etuvchi manba hisoblanadi – til usiz namoyon bo‘lmaydi. L.R.Zinder qayd etganiday, tilning zaruriy qismini tovush tomoni tashkil qiladi.[2; 4] Morfema, so‘z va gaplarning material qobig‘i tovush birliklari bilan barpo etiladi. [3; 7] Ammo shunga qaramay, tovush til uchun shartli belgidir. Mantiq nuqtai nazaridan yondashiladigan bo‘lsa, shartli belgini tanlash qat‘iy bir to‘xtamga ega emas.[4; 35]

O‘zbek tilshunosligida fonetika bo‘limi quyidagi turlarga bo‘linadi:

Artikulyatsion fonetika – tovushlarning talaffuzi va og‘zaki nutq a‘zolari ishtirokida hosil bo‘lishini o‘rganadi;

Akustik fonetika – tovush to‘lqinlarining fizik xossalarini tahlil qiladi;

Audial fonetika – tovushlarning eshitilish va qabul qilinish jarayonlarini o‘rganadi.

Shuningdek, fonologiya ham fonetikaning bir tarmog‘i sifatida, tovushlarning

ma'no ajratuvchi funksiyalarini o'rganadi.

Fonetikaning o'qitilish bosqichlari o'z o'rnida uch asosiy yo'nalishda amaliy va nazariy jihatdan tahlil etiladi:

Boshlang'ich bosqichda - tovushlar talaffuzi va alifbo asosida o'rgatiladi.

O'rta bosqichda esa fonetik qonuniyatlar (assimilyatsiya, dissimilyatsiya, eliziyalar) o'rganiladi.

Oliy ta'limda asosan nazariy fonetika, eksperimental fonetika hamda fonetik tadqiqot metodlari o'rgatiladi. Bu esa o'z navbatida boshlang'ich ta'lim va o'zbek tili adabiyoti yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarga tegishli hisoblanadi.

Fonetikaning jahon miqyosida o'rganilishi va yo'nalishlari:

Zamonaviy fonetika fanida quyidagi yo'nalishlar asosiy o'rinni egallaydi:

Eksperimental fonetika – texnologik vositalar yordamida tovushlarni o'rganish;

Kompyuter fonetikasi – sun'iy intellekt va nutqni tanish tizimlarida qo'llaniladi;

Kontrastiv fonetika – ikki va undan ortiq tillarning fonetik tizimlarini solishtirish;

Didaktik fonetika – fonetikani o'qitish va o'rganish metodikasini ishlab chiqadi.

Fonetikaning amaliy ahamiyati:

To'g'ri talaffuz va nutq madaniyati shakllanishi;

Xorijiy tillarni o'rganishda talaffuzdagi muammolarni bartaraf etish;

Logopediya, nutq buzilishlarini tuzatishda fonetik bilimlardan foydalanish;

Lingvistik texnologiyalar (masalan, ovozli tarjima, avtomatik diktant) uchun fonetika bilimlari zarurdir.

Fonetika o'qitishda interaktiv metodlar:

Zamonaviy ta'lim metodikasida quyidagi yondashuvlar samarali hisoblanadi:

Audio-matnlar asosida tahlil qilish;

Fonetik diktantlar yozish;

Lug'aviy o'yinlar (masalan, tovushli domino);

Jamoaviy mashgʻulotlar: “Toʻgʻri talaffuz qil”, “Tovushni top” oʻyinlari.

Nutq madaniyatini shakllantirishda fonetikaning roli

Tovushlarning toʻgʻri talaffuzi, urgʻu va intonatsiya ustida ishlash orqali oʻquvchilarning ogʻzaki nutqi aniq, ravon va ifodali boʻlishiga erishiladi. Bu esa ular til madaniyatini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi.

Maktabda oʻqishga oʻrgatish vositasi sifatida oʻzgacha mashqlar tizimidan keng foydalaniladi:

1. Harflar – talaffuz mashqlari oʻquvchilarning ona tilida grafema-fonematik yozishmalarni oʻzlashtirishlariga yordam beradi.

2. Oʻquvchilarga leksik va grammatik tahlilni olib borishga yordam beradigan strukturaviy axborot mashqlari strukturaviy belgilarga ergashgan gaplarda mantiqiy mavzu va predikatni topish.

3. Oʻquvchilarga matndan maʼlumot chiqarishga yordam beruvchi semantik va kommunikativ mashqlar.

Oʻquvchilar maʼlum bir tovushni, unlilar birikmasini, undalmani yoki soʻzlardagi turli pozitsiyadagi undoshlar birikmasini oʻqishni bilishlari kerak. Oʻqituvchi oʻquvchilarga tildagi qiyin soʻzlarni oʻqish uchun mavjud boʻlgan barcha qoidalar va istisnolarni, afsuski, oʻrgatmaydi.

Oʻqitishning eng samarali usullarini topishda oʻqituvchi oʻquvchilar qanday qiyinchiliklarga duch kelishi mumkinligini bilishi kerak.

1. Birinchi guruh mashqlari oʻquvchilarning grafik belgilarni fonik belgi bilan bogʻlash qobiliyatini rivojlantirishga moʻljallangan.

Ona tilida ham soʻzlarni adabiy meʼyorlarga rioya qilgan holda oʻqish uchun oʻquvchilarni matnlarni oʻqishga oʻrgatish uchun audio qurilmalardan foydalanish mumkin. Hatto talaffuzi qiyin tovushlar uchun transkripsiya orqali oʻqishga oʻrgatishda ham foydalaniladi. Bu oʻquvchiga bir xil grafema turli tovushlar turgan hollarda soʻzni oʻqishga yordam beradi.

2. Ikkinchi guruhga tarkibiy-axborot mashqlari kiradi. Ular ovoz chiqarib oʻqishda ham, soʻzsiz oʻqishda ham amal qiladi. Oʻquvchilar gaplar, paragraflar va matnlarni toʻgʻri oʻqishga oʻrgatiladi. Intonatsiyaga alohida eʼtibor beriladi, chunki

gaplarning haqiqiy bo‘linishi, ulardagi mantiqiy predikatni yoritish uchun katta ahamiyatga ega. Ba’zan matnni belgilash foydalidir. O‘qishni o‘rganishning dastlabki bosqichida o‘qituvchi sinfga hukm yoki parchani o‘qib berishi kerak. U o‘quvchilar o‘tilganlarni tushunishlariga ishonch hosil qilgach, shaxs va sinfdan keyingi gaplarni takrorlashni so‘rashi mumkin.

Bu xildagi elementar o‘qish amaliyoti faqat cheklangan miqdordagi darslar uchun o‘tkazilishi kerak. Sinf ko‘proq mustaqil o‘qishga tayyor bo‘lish uchun yetarlicha jihozlangan bo‘lsa, dialogik tarzda o‘qish kamaytirilishi mumkin.

Til o‘rgatish va o‘rganish metodi sifatida ovoz chiqarib o‘qish barcha shakllarda amalga oshirilishi lozim. Bu esa o‘quvchilarning o‘qish malakalarini rivojlantirish uchun amalga oshiriladi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish kerakki, o‘zbek tili fonetikasi o‘qitilishi – bu nafaqat nazariy bilimlarni berish, balki o‘quvchining amaliy nutq malakasini shakllantirishga xizmat qiladigan jarayondir. Ta’limda fonetika bo‘limiga e’tiborning kuchaytirilishi, ayniqsa interaktiv va kommunikativ metodlardan foydalanish til o‘rgatish samaradorligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Мирзиёев Ш.М. <https://xs.uz/uz/post/prezident-shavkat-mirziyoevning-ozbek-tiliga-davlat-tili-maqomi-berilganining-ottiz-jilligiga-bagishlangan-tantanali-marosimdagi-nutqi>
2. Zinder L.R. Obshaya fonetika. 2-izd. –M.: V.Sh., 1979.
3. Bulanin L.L. Fonetika sovremennogo russkogo yazika. –M.: VSh., 1970
4. Sossyur F. Kurs obshey lingvistiki. –M., 1933.
5. Mahmudov Q. O‘zbek tilining tarixiy fonetikasi. Toshkent – 2006.
6. Jamolxonov H. O‘zbek tilining nazariy fonetikasi. Toshkent – 2009.
7. Mirtojdiyev M. O‘zbek tili fonetikasi. Toshkent – 2013.
8. Ne’matov H. O‘zbek tili fonetikasi. Toshkent – 1992.